

Mapas Mentais como Estratégia de Aprendizagem Ativa no Ensino de Ciências: Relato de Estágio Supervisionado no 6º Ano do Ensino Fundamental.

Thainara Rodrigues dos Santos¹, Silvio Gentil Jacinto Junior², Jeanne Barros Leal De Pontes Medeiros³

RESUMO. Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido durante o estágio supervisionado em Biologia, realizado com quatro turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. As atividades de regência tiveram como foco os conteúdos de células e níveis de organização dos animais, trabalhados nas últimas aulas da sequência didática. Para favorecer a revisão e a sistematização dos conceitos, foi proposto aos estudantes a elaboração autônoma de mapas mentais em casa, com instruções básicas para orientar a pesquisa, a criatividade e a personalização do material. A análise das produções revelou diferentes níveis de engajamento e compreensão. Alguns estudantes optaram por esquemas visuais simples e coloridos, enquanto outros elaboraram mapas mais detalhados, organizando tópicos como teoria celular, classificação dos seres vivos, organelas e hierarquia biológica. Essas variações evidenciam a capacidade da estratégia de atender a diferentes estilos de aprendizagem, mesmo diante de desafios comuns às escolas públicas, como superlotação das salas, limitação de recursos e inclusão de alunos com necessidades educacionais específicas. Os resultados indicam que a construção de mapas mentais favoreceu a aprendizagem significativa, a autonomia e a criatividade dos estudantes, funcionando também como instrumento diagnóstico para observar concepções prévias e dificuldades. Assim, a experiência reforça a importância de metodologias ativas no ensino de Ciências e destaca o papel do estágio supervisionado como espaço formativo essencial para o desenvolvimento e adaptação da prática docente.

Palavras-chave: Formação de professores. Licenciatura em biologia. Didática.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Curricular Supervisionado, indispensável na formação de docentes nos cursos de licenciatura, é um processo de aprendizagem necessário ao profissional que deseja estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira e deve acontecer durante todo o

¹ Graduanda de ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará, thainara.rodrigues@aluno.uece.br

² Doutor em Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Ceará, Professor supervisor, silviogentil@hotmail.com

³ Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, Professora adjunta, jeanne.ponte@uece.br

curso de formação acadêmica. Nesses momentos formativos os estudantes são incentivados a conhecerem espaços educativos, entrando em contato com a realidade sociocultural da população e da instituição educativa.

Como preparação à realização da prática em sala de aula, o tradicional estágio se configura como uma possibilidade de fazer uma relação entre teoria e prática, conhecer a realidade da profissão escolhida, pois, quando o acadêmico tem contato com as atividades que essa experiência oportuniza, inicia a compreensão aquilo que tem estudado e começa a fazer a relação com o cotidiano do seu trabalho (Scalabrin; Molinari, 2013).

Atualmente o ato de dar aula, exige dos educadores não somente o conhecimento dos conteúdos, mas sim, atividades lúdicas que contemplem formalmente o conteúdo normal e transversal, que satisfaçam a expectativa do aluno e possibilitem o enriquecimento motivacional das aulas.

Os campos de estágio se constituem de um espaço de múltiplas relações, com a finalidade de favorecer o conhecimento da realidade profissional, através de um processo de estudo, análise, problematização, teorização, reflexão, proposição de alternativas, intervenção e redimensionamento da ação. Há, portanto, uma relação entre teoria e prática que nos leva a aprofundar a análise sobre os professores como profissionais reflexivos (Tardif, 2014).

A integração entre teoria e prática fomentada por meio das metodologias ativas lança um novo horizonte de possibilidade de formação, que se faz mais sólida e coerente e efetiva o que se conhece por aprendizagem significativa. A relação com a realidade facilita a fixação dos conteúdos, uma vez que ganham significado e força, o que promove o desenvolvimento do pensamento crítico (Gadotti, 2000).

O processo de ensino-aprendizagem requer o uso de elementos lúdicos como desenvolvimento de criatividade, voltados para cada faixa etária, assim a aprendizagem se desenvolve de forma agradável, eficaz, ou seja, aprender criando de forma mais prazerosa e atualizada de se ensinar, sendo assim, ela concede a escola uma grande possibilidade de recriar o que está sendo proposto. Os mapas mentais podem ser utilizados na educação como uma ferramenta para a prática educativa, possuindo sua própria ludicidade por apresentar uma sequência lógica. O atrativo dos mapas mentais está no uso da ludicidade em situações contextuais que facilitam o entendimento da leitura e construção de conhecimento (Miranda, 2021).

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu em orientar os estudantes sobre o que é um mapa mental, sua finalidade e como ele pode auxiliar na aprendizagem. As instruções fornecidas foram intencionalmente simples, de modo a estimular a autonomia, a tomada de decisões e a criatividade dos alunos durante o processo de elaboração. O formato e o suporte utilizados foram deixados totalmente livres, permitindo que cada estudante escolhesse entre cartolina, folha de ofício ou outros materiais disponíveis, bem como o tipo de escrita e recursos visuais (caneta, lápis de cor, canetinha etc.).

Tal liberdade possibilitou que cada aluno pudesse destacar e distinguir, através de seus trabalhos, suas individualidades e personalidades, podendo se expressar de maneira confortável, destacando trechos, desenhos e imagens que despertavam curiosidade sobre os temas abordados nas aulas anteriores, células e níveis de organização dos animais.

O projeto foi trabalhado com 4 turmas do 6º ano do ensino fundamental 2, com quantidade média de discentes entre 30 à 40 por sala. Parte dos estudantes buscaram orientação adicional para finalizar seus mapas mentais, procurando confirmar assuntos indispensáveis que precisavam ser abordados, portanto almejaram melhorar seus trabalhos

pensando no conteúdo e como utilizar esse material didático posteriormente, além de estruturalmente e esteticamente.

Para a avaliação dos mapas mentais, incluímos três critérios fundamentais:

- Conteúdo: Foi avaliado se o mapa mental contemplava os conceitos básicos e essenciais dos dois tópicos, como a definição, função da célula, principais organelas, distinção entre célula animal e vegetal, diferença entre células procariontes e células eucariontes, níveis de organização dos animais e sistemas do corpo humano.
- Organização: O mapa deveria apresentar-se no formato de mapa mental, com escrita legível, organização clara e coerente dos tópicos, evitando confusão visual.
- Desenhos: Os mapas deveriam conter ilustrações relevantes, com pelo menos um desenho representativo para cada tema, além da indicação clara das estruturas da célula.

Esses aspectos valorizam a conceituação, apresentação visual e criatividade dos alunos. Avaliar através do conteúdo básico, organização, o material escolhido e a organização dos recursos visuais permite uma análise ampla da aprendizagem e da capacidade dos estudantes de sintetizar o conhecimento por meio de mapas mentais, que seria um outro modo de visualizar, estudar e associar a matéria, compreendendo e possibilitando outras perspectivas de como tratar o mesmo assunto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. RESULTADOS

Abaixo temos mapas mentais produzidos pelos alunos de 6º ano sobre células e níveis de organização dos animais:

Figura 1 - Mapa mental integrando células e classificação das células

Fontes: Os Autores

Figura 2 – Mapa mental com ênfase em tecido e sistemas do corpo humano

Fonte: Os Autores

Figura 3 – Mapa mental ressaltando por meio de representação os níveis de organização dos animais

Fonte: Os Autores

Figura 4 – Mapa mental com representações e hierarquização dos níveis de organização dos animais

Fonte: Os Autores

3.2. DISCUSSÃO

Os mapas mentais produzidos pelos estudantes evidenciaram diferentes formas de organização, síntese e representação dos conteúdos trabalhados em sala. A Figura 1 apresenta um mapa mental que integra conceitos fundamentais sobre a célula, incluindo a distinção entre células procariontes e eucariontes, além da representação de organelas básicas. Esse tipo de produção demonstra que parte dos estudantes conseguiu articular definições essenciais e sintetizá-las visualmente.

Na Figura 2, observa-se um foco maior nos tecidos e sistemas do corpo humano, indicando que alguns alunos ampliaram espontaneamente o conteúdo, relacionando níveis de organização biológica a estruturas mais complexas. Esse resultado evidencia a capacidade de extrapolação conceitual e a compreensão hierárquica dos níveis estruturais dos seres vivos.

Já as Figuras 3 e 4 destacam representações dos níveis de organização dos animais, apresentando desde células e tecidos até órgãos, sistemas e organismos. Nesses exemplos, nota-se maior ênfase em desenhos e setas, indicando que esses alunos preferiram uma abordagem mais visual e esquemática para organizar suas ideias.

Ao utilizar o mapa mental, nós fazemos com que o cérebro seja mais bem estimulado e, conseqüentemente, o trabalho passe a ser desenvolvido com mais rapidez, com as ideias fluindo com mais facilidade. As informações nos mapas mentais são registradas de forma simples e intuitiva - e o mais interessante é a possibilidade de assumirmos um considerável volume de informações em uma única página. Podem ser utilizados para trabalhos que envolvem diversas pessoas, além de ser criado para organizar roteiros de apresentação, uma entrevista, palestra ou organizar informações de uma disciplina a ser apresentada em sala de aula (Fenner, 2017).

Contudo, percebemos que a avaliação de forma tradicional destaca um modelo autoritário, uma prática positivista e tecnicista, dando ênfase na atribuição de notas e classificação de desempenho, nela o mais importante é o produto que reflete uma educação baseada na memorização de conteúdos não no processo de construção da aprendizagem (Santos, Conceição, Mota, 2020).

Ao explorar novas técnicas e procedimentos na busca de uma aprendizagem efetiva, podemos contribuir para superar os métodos de ensino tradicionais, que não valorizam o protagonismo do aluno e se embasam apenas na estratégia de memorizar conteúdos prontos, dando espaço para o incentivo ao pensamento crítico do aluno.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência realizada durante o estágio supervisionado evidenciou a importância das metodologias ativas, especialmente o uso dos mapas mentais, como ferramentas didáticas capazes de promover a aprendizagem significativa em Biologia para alunos do ensino fundamental. A liberdade dada aos estudantes para escolherem os suportes e construir os mapas de forma criativa possibilitou a expressão de suas individualidades, tornando o processo de aprendizado mais dinâmico e envolvente.

Por fim, essa vivência me permitiu compreender, de maneira concreta, as complexidades e responsabilidades do trabalho docente. Ao lidar com turmas numerosas, diferentes ritmos de aprendizagem e limitações estruturais, percebi que ser professora exige muito mais do que domínio de conteúdo: requer sensibilidade, adaptação constante e capacidade de criar caminhos possíveis mesmo diante dos desafios. Aprendi que a sala de aula é um espaço vivo, imprevisível e diverso, no qual cada estudante demanda olhares e estratégias específicas.

A experiência também fortaleceu minha percepção sobre a importância de metodologias ativas e inclusivas, como os mapas mentais, que estimularam autonomia, criatividade e participação dos alunos. Esse resultado confirmou para mim que práticas pedagógicas flexíveis e dialógicas são fundamentais para promover aprendizagens significativas, especialmente no ensino público.

5. REFERÊNCIAS

- FENNER, Germano. Mapas mentais: potencializando ideias. Rio de Janeiro: Brasport, 2017.
- GADOTTI M. Perspectivas atuais da educação. São Paulo Perspectivas [serial on the internet]. 2000 [cited 2016 Nov 12];14(2):3-11.
- TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 16. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
- SANTOS, Jeison Lisboa; MELO, Juliana Flauzino dos Santos; MIRANDA, Anderson Fernandes de; CARVALHO, José Wilson Pires. “Uso de mapas mentais nas aulas de ciências durante o ensino remoto imposto pela pandemia da Covid-19.” *Journal of Education Science and Health – JESH*, v. 3, n. 2, 2020. DOI: 10.52832/jesh.v3i2.201.
- SANTOS, C. R. S.; CONCEIÇÃO, A. R.; MOTA, M. D. A. A utilização dos mapas mentais como instrumento avaliativo no ensino de Biologia. In: (NOME DA ORGANIZAÇÃO OU LIVRO). Ano: 2020.
- SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas. *Revista Unar*, 2013.